

BASHKËSIA LIGJORE DHE LIGJI PËR LEGALIZIMIN E PRONËS Doktorante Eliora ELEZI¹

Abstract

The object of this paper is the problem of immovable property, mainly with the application of the Law "On legalization", influences, approaches, but also conflicts with the Family Code regulations, regarding spousal property regimes. From a methodological point of view, the first legal treatment has been carried out either in the synchronous plane with the civil code (Albanian legislation in general) and in that practical by analyzing litigation. Through the distinctive differences with court practices emerge and suggestions that the Court has given in favor of the interested parties (mentioned cases). This approach of the point of view makes us also the recommendations, the conclusions given to us to understand how it has been done but also to contribute to the improvement of the situation in terms of giving life to justice through law enforcement and its improvement wherever it is needed

1. Regjimi i bashkësisë ligjore.

Bashkësia ndërmjet bashkëshortëve përfaqëson një bashkëpronësi *sui generis*,² e cila e gëzon këtë status të llojit të vecantë për shkak të karakteristikave të saj që lidhen ngushte dhe me konceptin e familjes në përgjithësi. Gjithçka e fituara gjatë martesës së bashku ose veç e veç nga secili bashkëshort³ është në bashkëpronësi të tyre, në pjesë të barabarta ideale. Ky përkufizim nuk është i plotë sepse në termin send duhet të nënkuptojmë jo vetëm të drejtat e pronësisë por cdo të drejtë reale ose të drejta krediti dhe detyrimi të bashkëshortëve ndaj të tretëve.⁴ Pra pasuria e bashkësisë ligjore përfshin pasuritë: aktivet dhe pasivet e secilit bashkëshort, të krijuara gjatë e në funksion të familjes, pavarësisht emrit të titullarit që mban akti përkatës, por duke përjashtuar sende ngushtësisht vetjake të parashikuara në menyrë eksplicite nga Kodi i Familjes⁵.

¹ School of Magistrates, Prosecutor-candidate, e-mail: elioraelezi@yahoo.com

² Vendimi i Gjykatës së Lartë me nr. 434, datë 11.07.2013; parag.15, fq.5.

³ Pasurive të parashikuara në nenin 74d he 75 të Kodi të Familjes.

⁴ Sonila Omari "E drejte familjare" Botimi i dytë, 2008, fq. 117.

⁵ Perveç pasurive të parashikuara në nenin 77 të Kodi të Familjes "Pasuri vetjake e bashkëshortit që nuk bën pjesë në bashkësi është:a) pasuria, e cila para lidhjes së martesës ishte në bashkëpronësitë bashkëshortit me persona të tjerë ose kundrejt së cilës ai ishte titullari një të drejta reale përdorimi;b) pasuria e fituar gjatë martesës me anë të dhurimit, të trashëgimisë ose legut, kur në aktin e dhurimit ose në testament nukpërcaktohet se ato janë

dhënë në favor të bashkësisë;c) pasuritë e përdorimit ngushtësisht vetjak të secilit bashkëshortdhe pasuritë e fituara si aksesore të pasurisë vetjake;ç) mjetet e nevojshme të punës për ushtrimin e profesionit të njëritprej bashkëshortëve, përveç atyre që janë caktuar për administrimin enjëveprimtarietregtare;d) pasuria e fituar nga shpërblimi i dëmit vetjak, me përjashtim të të ardhurave që rrjedhin nga pensioni i fituar për shkak të humbjessë pjesshme ose të plotë të aftësisë për punë;dh) pasuria e fituar nga tjetërsimi i pasurive vetjake

Ky lloj i bashkëpronësisë ka karakteristikat e veta, ndër të tjera përmendim që: titullaret të saj janë vetëm persona fizike me cilësinë e bashkëshortëve,⁶ ekzistenca e kësaj marrdhënie juridike sidomos lindja e saj lidhet ngushtë me martesën dhe bazohet edhe në interesat personale jopasurore.⁷Ndërsa në administrimin e zakonshëm të pasurisë së bashkësisë ligjore aplikohen parime të rëndësishme të tilla si: *prezumimi i përfaqësimit të heshtur reciprok*⁸ dhe *prezumimi i kontributit të barabartë të bashkëshortëve në fitimin e sendeve të përbashkëta pavarësisht formës së shprehjes së saj*⁹ etj.

1.1 Objekti i bashkësisë ligjore

Pasuria bashkëshortore ka statusin e regjimit pasuror martesor të bashkësisë ligjore, e cila zbatohet kur bashkëshortët nuk kanë lidhur kontratë për regjim tjetër pasuror martesor. Ky regjim i pasurisë bashkëshortore është i sanksionuar në Kodin e Familjes, konkretisht në nenet 73-108. **Bashkësia përbëhet nga:**

1. pasuria e fituar nga të dy bashkëshortët, se bashku ose veç e veç, gjatë martesës;
2. veprimtaria tregtare e krijuar gjatë martesës;¹⁰
3. të ardhurat nga veprimtaria e veçantë e çdo bashkëshorti gjatë martesës, nëse nuk janë konsumuar deri në mbarimin bashkëpronësisë;
4. frytet e pasurisë së çdo bashkëshorti, që janë marrë dhe nuk janë konsumuar deri në mbarimin e bashkëpronësisë;¹¹

Në analizë të këtij punimi është në fokus trajtimi i të drejtës së pronësisë (fitimi, ushtrimi dhe posedimi) i sendeve të paluajtshme, përkatësisht objekteve pa leje, ndërtimi të cilat i nënshtrohet fushëveprimit të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 për "Legalizimin e ndërtimeve pa leje". Shpesh herë është koha, pra çasti i fitimit të titullit, e ndan kategorizimin e një pasurie si të fituar gjatë martesës ose jo,¹² pavarësisht së në emër të kujt figuron kjo pasuri. Nëse ajo krijohet gjatë marrëdhënies juridike të martesës i përket *ipso iure* të dy bashkëshortëve në pjesë ideale të barabarta.

të sipërpërmendura;e) shkëmbimi i tyre, kur kjo është deklaruar shprehimisht në aktine blerjes"

⁶ Neni 7 i Kodit të Familjes.

⁷ Neni 1 i Kodit të Familjes

⁸Neni 90 i Kodit të Familjes "Secili bashkëshort është përfaqësues ligjor edhe i bashkëshortit tjetër përpara organeve administrative dhe gjyqësore për çështje që kanë të bëjnë me administrimin e zakonshëm të pasurisë në bashkësi. Kryerja e veprimeve që kapërcejnë administrimin e zakonshëm u takon bashkërisht të dy bashkëshortëve"

⁹ Neni 103 i Kodit të Familjes.

¹⁰ Sendet që hyjnë në këtë rregjim që nga data e fitimit të tyre duke formuar kështu bashkëpronësi të menjëhershme e cila njihet si bashkësi aktuale

¹¹ Objekte të një bashkësie të ardhshme e cila njihet si bashkësi eventuale:

¹² Arta Madro "E drejta familjare" Botime Emal fq.228 paragrafi 2.

1.2 Presumimi i bashkësisë ligjore.

Kodi i Familjes i vitit 2003 parashikon prezumimin se pasuria e bashkëshortëve konsiderohet se i nënshtrohet bashkësisë ligjore, pavarësisht kontributit të secilit bashkëshort, me përjashtim të rastit kur bashkëshorti provon karakterin vetjak të sendit.¹³ Kjo nënkupton se secili bashkëshort nuk ka barrën e provës për të vërtetuar se sendi është pjesë e pasurisë së përbashkët, por në të kundërt personi që mund të pretendojë se pasuria është vetjake duhet ta provojë këtë fakt.

Përveç legjislacionit të tanishëm është më vend te krahasojmë dhe njohim edhe legjislacionin e zbatueshëm mbi regjimin pasuror midis bashkëshortëve para hyrjes në fuqi të Kodit të Familjes sepse Ligji për "Legalizimin e ndërtimeve pa leje" krijon efekte edhe për pasuritë e fituara gjatë martesave të lidhura para hyrjes në fuqi të këtij kodi.¹⁴

Kodin Civil i vitit 1981¹⁵ rregullonte bashkëpronësinë bashkëshortore si më poshtë: "*Sendet, depozitat në arkat e kursimit dhe cdo gjë tjetër e fituar nga bashkëshortët gjatë martesës janë në bashkëpronësi të të dy bashkëshortëve. Në bashkëpronësi të bashkëshortëve nuk përfshihen sendet e përdorimit thjesht vetjak*"

Gjithashtu në pjesën "*Dispozita të fundit të tij*" gjejmë si më poshtë¹⁶: "*Dispozitat e këtij kodi zbatohen edhe për marrëdhëniet e pronësisë mes bashkëshortëve të lindura para hyrjes në fuqi të tij,*¹⁷ *n.q.s nuk është pjesëtuar me ...*".

Pra konsiderohet si një bashkëpronësi *quasi universale*, që përjashtonte vetëm sendet të përdorimit thjesht vetjak. Rrethi i sendeve në bashkëpronësi mes bashkëshortëve nuk janë vetëm sendet e fituara me punë por cdo gjë e fituar gjatë martesës. Gjithashtu në këtë rregullim ligjor të vitit 1981 pranohet-prezumohet barazia e pjesëve takuese por me të drejtën e provës së kundërt për të provuar kontributin e secilit.¹⁸

1.3 Rëndësia e vërtetimit të pasurisë së fituar gjatë martesës.

Një nga elementet e rëndësishëm që definojnë nëse jemi para një pasurie e cila i nënshtrohet regjimit pasuror të bashkësisë ligjore apo jo, është koha gjatë së cilës fitohen këto të drejta. Pra duhet të analizohet segmenti kohor nga data e lidhjes së martesës deri në datën e mbarimit të saj. Çdo gjë e fituar gjatë martesës u përket të dy bashkëshortëve përveç kur ato janë sende vetjake.¹⁹ Procesi i vërtetimit të pasurisë

¹³ Në nenin 76 të Kodit të Familjes parashikohet se: "*Pasuria e bashkëshortëve prezumohet si e përbashkët, me përjashtim të rastit kur bashkëshorti provon karakterin e saj vetjak.*"

¹⁴ Në nenin 315 të Kodit të Familjes parashikohet se: "*Bashkëpronësia e bashkëshortëve, e krijuar para hyrjes në fuqi të Kodit të Familjes, mund të ndryshojë me marrëveshje të bashkëshortëve, sipas dispozitave të këtij Kodi. Pasuria që fitohet nga bashkëshortët pas hyrjes në fuqi të këtij Kodi, rregullohet nga ky Kod edhe për bashkëshortët që kanë lidhur martesë para hyrjes në fuqi të tij.*"

¹⁵ Miratuar me Ligjin 630, datë 26.06.1981.

¹⁶ Neni 352, parag. II

¹⁷ KC të vitit 1981 hyri në fuqi më datë 01.01.1982.

¹⁸ Sipas përcaktimeve të nenit 87, parag. II.

¹⁹ Neni 77 i KF "barra e proves i bie pretenduesit të kësaj pasurie"

së fituar gjatë martesës është i lehtë dhe nuk ka nevojë për argumenta apo prova të tjera shkresore. Mjafton vetëm që fitimi i pronësisë apo të drejtave të tjera, në emër të njërit (*ipso lege edhe të tjetrit*) bashkëshort apo të dy bashkëshortëve, të datojë brenda periudhës kohës kur martesë ekzistonte. Pretendimet e palëve së pasuria, e gjitha ose e pjesë, nuk duhet të përfshihet në bashkësinë ligjore, e ngarkon me përgjegjësinë e vërtetimit gjyqësor këtë fakt, palës kërkuese. Përcaktimi i rrethit të pasurive aktive dhe pasive, pjesë të bashkësisë ligjore mer një rëndësi të veçantë, sidomos kur marrëdhënia juridike e martesës ka mbaruar. Në rast se bashkëshortët kërkojnë pjesëtimin pasurisë dhe gjykata vendos, merr fund dhe regjimi *sui generis* i bashkësisë ligj.

2. Zbatimi në praktikë

2.1 Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006 për "Legalizimin e ndërtimeve pa leje"

Ligji Nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" ka natyrë shumë të veçantë që përcaktohet nga rrethanat social-ekonomike të një vendi në tranzicion të gjatë politik dhe jo vetëm. Argumentet pro dhe kundër janë të shumta, megjithatë në kuadër të analizimit të përplasjeve që sjell me Kodin e Familjes, është e rekomandueshme të njihet objekti dhe fusha e veprimit të tij.²⁰

Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje nga organet administrative të ngarkuara me ligj, ka për qëllim të sigurojë kalimin në pronësi të subjektit vetëdeklarues të ndërtimit pa leje të realizuar prej tij, në përputhje me kriteret dhe procedurat ligjore e nënligjore. Nëpërmjet tij u synua të jepej zgjidhje një problematikë me karakter masiv si ndërtimet pa leje duke i futur këto asete në qarkullimin civil. Edhe se në ditët e sotme diskutimet mbi kushtetutshmërinë e këtij ligji ende nuk janë shuar, Gjykata Kushtetuese²¹ i dha fund këtij debati duke konsideruar interesin publik primarin në këtë çështje sensitive.

2.1.1 Subjektet deklarues

Procedura administrative, në baze të Ligjit Nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" dhe akteve nënligjore

²⁰ Neni 1 "Ky ligj ka për objekt: a) Legalizimin e ndërtimeve të ngritura pa leje në vendbanime formale, zona informale, territore të tjera, si dhe të shtesave pa leje në ndërtime me leje...".

²¹ Vendim i Gjykatës Kushtetuese me nr.35 dt 10.0.2007 citon: "Gjykata Kushtetuese konkludon se duke qenë se ligji për legalizimet ka për objekt legalizimin e ndërtimeve të ngritura pa leje dhe sidomos urbanizimin e zonave, blloqeve informale e ndërtimeve informale si dhe integrimin e tyre në zhvillimin territorial infrastrukturor të vendit, duke përmirësuar kushtet e jetesës, ekziston "interesi publik" që mund të justifikojë shpronësimin e pronarëve të ligjshëm dhe kalimin e pronave të tyre në pronësi të ndërtuesve të ndërtimeve pa leje. Gjykata Kushtetuese çmon se përcaktimi i bërë nga ligji për legalizimet, sipas të cilit, pronësia e tokës së shpronësuar nuk i mbetet shtetit, por i transferohet zotëruesit të ndërtesës që legalizohet, në vetvete nuk përbën një pengesë që ky përcaktim të konsiderohet si i domosdoshëm për "interes publik".

të dala në zbatim të tij, inicohet nga subjekti i interesuar dhe zhvillohet nga njësitë e qeverisjes vendore dhe Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritimit të Zonave /Ndërtimeve Informale.²²

Në referim të parashikimit të nenit 7 të këtij ligji, të gjithë subjektet që disponojnë ndërtime pa leje, mund t'i vetëdeklarojnë ato pranë Zyrës së Urbanistikës të njësisë së qeverisjes vendore në territorin e të cilit është ndërtuar objekti pa leje. Ndërsa sipas nenit 3/g të ligjit nr. 9482, dt. 03.04.2006 “Për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integritimin e Ndërtimeve pa leje”, përkufizohet se “*Pronar i ndërtimit pa leje*” është *personi fizik ose juridik, që ka kryer vete ose ka qenë investitor i ndërtimit pa leje dhe vërteton se e posedon ...*”.

Për të qenë subjekt i ligjit kërkohet aplikimi pranë institucioneve përkatëse dhe plotësimi i formularit i vetëdeklarimit së bashku me dokumentacionin shoqëruar, të cilat janë pikënisja e konflikteve të shpeshta gjyqësore që ka prodhuar ky ligj.

2.1.2 Afati, procedura e deklarimit dhe leja e legalizimit.

E drejta e subjektit të interesuar për të iniciuar procedimin administrativ²³ të legalizimit të ndërtimit pa leje, duhet të ushtrohet në kufijtë kohore të përcaktuar në nenin 7 të ligjit “Për legalizimin, urbanizimin dhe integritimin e ndërtimeve pa leje”, i cili parashikon:

“Të gjithë subjektet që disponojnë ndërtime pa leje janë të detyruar që, duke filluar nga 60 ditë pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, t'i vetëdeklarojnë ato (objektin pa leje dhe parcelën ndërtimore) pranë Zyrës së Urbanistikës së Njësisë përkatëse. Zyra e Urbanistikës pranë njësisë së qeverisjes vendore, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga ky ligj, është e detyruar të pranojë vetëdeklarimet për një periudhë 4 mujore nga data e fillimit të afatit të parashikuar në pikën 1 të këtij neni.”

Personit të tretë, i cili pretendon ofrimin e kontributit monetar e material në ndërtimin e objektit pa leje, të vetëdeklaruar nga një tjetër subjekt, i garantohet me ligj e drejta për t'u përfshirë në procesin e legalizimit së bashku me vetëdeklaruesin. Rivendosja e së drejtës mund të realizohet në rrugë gjyqësore dhe pretendimi i kontributit në ndërtimin e sendit së bashku me vetëdeklaruesin, konsiderohet çështje që i nënshtrohet procesit të të provuarit gjatë gjykimit civil. Garancitë e sanksionuara në ligj synojnë të mbrojnë interesat e ardhshëm pasurore të subjektit të pa përfshirë në legalizim, të materializuara në fitimin e të drejtës reale të pronësisë mbi objektin e ndërtuar pa leje.²⁴ Konfliktet për të drejtën pronësore mbi ndërtimin pa leje, që janë

²² Shkurtim ALUIZNI.

²³ VKM-ja me nr. 437, datë 28.06.2006 “Për përcaktimin e procedurave për mbledhjen, përpunimin dhe administrimin e të dhënave për ndërtimet pa leje, për ngritjen e bazës të dhënave”²³ përcakton se Zyra e Urbanistikës, për çdo formular vetëdeklarimi, hap një dosje të veçantë, verifikon objektin në terren, plotëson dokumentacionin e nevojshëm teknik, sipas kërkesave të pikës 9 të VKM-së nr. 438, date 28.06.2006 dhe në përfundim, harton procesverbalin e konstatimit, i cili së bashku me tërësinë e dokumentacionit të praktikës së legalizimit, i përcillet ALUIZNIT për dhënien e lejes së legalizimit.

²⁴ Në bazë të nenit 26 të Ligjit “Për legalizimin, urbanizimin dhe integritimin e ndërtimeve pa leje”, i cili parashikon: “Nëse gjatë legalizimit ka mosmarrëveshje për raportet e pronësisë

bërë objekt i juridiksionit gjyqësor, pezullojnë procedurat administrative te legalizimit në bazë të nenit 26/2 të Ligjit “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, në te cilin parashikohet se: *“Gjatë shqyrtimit të konfliktit gjyqësor, procedurat për legalizim të objektit pezullohen dhe rifillojnë sipas kushteve të këtij ligji pasi vendimi gjyqësor të jetë i formës së prerë, me kushtin që ndërtimi pa leje të jetë vetëdeklaruar sipas afatit të përcaktuar në nenin 7 të këtij ligji”*

Në këtë rast vendimmarrja përfundimtare e organit administrativ, kondicionohet nga përfundimi i mosmarrëveshjes gjyqësore, pra disponimi i organit administrativ për dhënien e lejes së legalizimit, ka karakter suksesiv në raport me vendimin gjyqësor, që ligjëron dhe subjekte të tjerë, krahas vetëdeklaruesit, si kontribues në ndërtimin e objektit pa leje.

2.2 Paditë e konstatimit si sende të përbashkëta të fituara me këtë ligj.

Ndërtimi pa leje si rregull është kontribut i derdhur në disa vite dhe në të shumtën e rasteve nuk përkon me kohen e plotësimit të formularit të vetëdeklarimit të parashikuara në ligj. Problematikat që solli aplikimi i këtij ligji rriten rastet e gjykimit të konflikteve mbi pretendimet e palëve për sa i përket regjimit pasuror që përkasin këto pasuri të futura rishtas në qarkullimin civil.

Subjektet që kishin kontribuar në ndërtimin e objektit dhe kishin zgjidhur martesë përpara se ligji të hynte në fuqi, ipso jure përjashtoheshin nga rrethi i subjekteve që vetëdeklarorin këto sende. Meqenëse ish-bashkëshortët kishin statusin e divorcuar, interesi për të bashkëpunuar vullnetarisht në përfitim të dy nga ky ligj është pothuajse inekzistent. Nuk përjashtohet edhe mundësia për t'i shmangur bashkëpronësinë duke deklaruar pasurinë në emër të subjekteve të tjerë të ndërvënë si vjehri vjehrra, vëllai etj.

Ligji kërkon vetëm certifikatën familjare të rir freskuar, cila në momentin e vetëdeklarimit nuk përmban në gjendjen familjare bashkëshortin e divorcuar, që ka qenë i lidhur në martesë gjatë kohës së ndërtimit të sendit të paligjshëm .

Në praktikën gjyqësore të hulumtuar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, rastet në pothuajse 90 % të tyre inicioheshin nga bashkëshortet, duke qenë dhe pjesa më e dobët për tu përjashtuar. Meqenëse data e krijimit apo gjatë së cilës ndërtohej mund të përkojë më periudhën që palët kanë qenë të lidhur në martesë, atëherë referuar prezumimit të parashikuar nga neni 76 i Kodit të Familjes të kohës së fitimit të pasurisë, ajo bëhet pjesë e bashkësisë ligjore.

Nëse më pas do të jetë i aplikueshëm Kodi i Familjes aktual apo legjislativi i mëparshëm kjo zgjidhet rast pas rasti. Ky fakt paraqet rëndësi vetëm në përcaktimin e pjesëve por jo në natyrën e regjimit që i nënshtrohet kjo pasuri.

Paditë e ngritura kryesisht kanë për objekt detyrimin e ish- bashkëshortit dhe organit administrativ të njohin si bashkëpronarë në 1/2 pjesë të sendit në proces legalizimi.

ne objekt ose rreth përfshirjes së personave të tjerë, të cilët pretendojnë të drejta mbi parcelën ndërtimore që legalizohet sipas këtij ligji, kjo mosmarrëveshje zgjidhet nga gjykata”

Edhe se në vetvete kjo padi ka karakteristikat e padive deklarative, ato marrin rëndësi praktike sepse ALUIZNI nëpërmjet këtij vendimi të formës së prerë dhe parashikimit të nenit 26 të tij, shtrin procesin e pezulluar edhe në subjektin gjyqfitues, duke e bërë pjesë të bashkëpronarëve në lejen e legalizimit.

2.3 Problematikat që solli kolizioni i ligjit nr. 9482/2006 dhe Kodit të Familjes. Barra e provës në procesin gjyqësor, analizë e praktikës gjyqësore.

Si në cdo proces tjetër gjyqësor është i rëndësishëm përcaktimi se kujt i përket barra e provës, pra e thënë ndryshe cili subjekt duhet të provoje çfarë dhe si, me cilat nga llojet e provave të parashikuara nga ligji procedural.

Vlerësuar faktit se kemi të bëjmë me pasuri që vihet gjatë martesës dhe që kryesisht paditësit pretendojnë se i përkasin regjimit pasuror martesor duket sikur përgjigja është e thjeshtë. Mjafton të provohet se ndërtimi i paligjshëm objekt gjykimi është ndërtuar gjatë periudhës së martesës dhe ky send konsiderohet në bashkëpronësi, pa vlerësuar se në ç'mënyrë është kontribuar dhe sa është ky kontribut. Arsyetimi i mësipërm gjen mbështetje tek parashikimet të drejtës familjare, por ndërkohë ligji për të përfshirë në rrethin e subjekteve kërkon në mënyrë kumulative: *kontributin (pra qënurit investitor) si dhe procedimi apo disponimin e sendit*. Kontributi, në këtë rast, vlerësohet kryesisht ekonomik.

Por problematika që po trajtohet në këtë temë shtrihet përkatësisht se si zgjidhet konflikti dhe ku qëndron e drejta në rastet kur bashkëpronarët ish - bashkëshortë nuk janë më të lidhur në martesë. Sendi mund të mos posedohet, për shkak të mosmarrëveshjeve, nga njëri bashkëshort dhe provimi i kontributit paraqet vështirësi. Për ti dhënë përgjigje situatës do të marrim në analizë praktikën e 5 viteve të fundit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë duke vlerësuar elementet e çmuara prej saj në *gjykimin dhe zgjidhjen e rrethit të subjekteve pjesëve takuese si dhe llojin e provave të shqyrtuar*

Në çështjen me palë paditëse M.H²⁵ dhe të paditurin A.D, bashkëshortë që kanë lidhur martesë ligjore në vitin 1998 dhe e kanë zgjidhur ligjërisht me vendim gjykate më pas në vitin 2005. Paditësja M. H kërkonte nëpërmjet gjykatës, përfshirjen në procesin e legalizimit të ndërtimit pa leje, së bashku me të paditurit në proces, në bazë të nenit 26 të ligjit të ligjit“ Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. Ne argumentimin e saj ligjor kjo palë parashtron se është bashkëpronare së bashku më të paditurit mbi sendin objekt legalizimi, pasi ndërtimi i tij është realizuar me punën dhe shpenzimet e përbashkëta të palëve gjatë viteve të martesës ligjore së paditëses dhe personit të tretë A.D fakt i cili e cilëson këtë ndërtim si send që përfshihet në regjimin martesor bashkëpronësor.

Për të konkluduar mbi pretendimet e paditëses gjykata shqyrtoi dhe mori në analizë këto elemente: kohën e lidhjes së martesës ligjore; statusin juridik të palëve ndërgjyqese; kohën e ndërtimit të objekteve pa leje, sipas formularit të vetëdeklarimit të të paditurit; ligjin material që rregullon regjimin juridik të bashkëpronësisë bashkëshortore gjatë të kohë- zgjatjes së martesës mes palëve ndërgjyqëse.

²⁵ Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me nr. 3760, dt 09/05/2011

Gjykata edhe pse nuk ka marrë asnjë provë për të vërtetuar se kur është ndërtuar ndërtimi i paluajtshëm arrin në përfundimin se paditësja gëzon të drejta pasurore mbi sendin në procedurë legalizimi, pasi prezumohet në kuptim të ligjit, se ka ofruar kontributin e saj në krijimin e këtij sendi, në dobi të ekonomisë familjare dhe mirëqenies së jetës bashkëshortore. Në këto kushte, sipas saj paditësja M.H duhet të përfshihet në procesin e legalizimit, pasi ka realizuar ndërtimin e objektit pa leje së bashku me të paditurit dhe ish-bashkëshortin e saj

Në pothuajse të njëjtat argumenta por edhe mbi një ngjashmëri faktesh gjykata në çështjen me palë paditëse V.H²⁶ e cila pretendonte se objekti i përfshire në legalizim, është ndërtuar gjate viteve te martesës ligjore me të paditurin dhe me kontributin e përbashkët të tyre, e cilëson këtë ndërtim si send që përfshihet në regjimin martesor bashkëpronësor. Gjykata shprehet se :*"Nga tërësia e provave shkresore të administruara në gjykim, rezulton që paditësja dhe i padituri, gjatë gjithë kohëzgjatjes së martesës mes tyre deri në datën 02.07. 2009 (kur vendimi i zgjidhjes së martesës ka marrë formë të prere), kanë qenë në një gjendje familjare. Vetëdeklarimi i të paditurit B.D, mban datën 20.03.2005, duke iu bashkëngjitur certifikata familjare në këtë moment, e cila figuron në përbërje të saj me paditësen, të paditurin dhe dy fëmijët e tyre. Në këto kushte, ku paditësja veç faktit që e posedon aktualisht sendin provon se gjatë kësaj kohe ka qenë jo vetëm anëtare e familjes, por dhe që ka dhënë kontribut, pasi ka qenë në marrëdhënie pune gjatë gjithë kohës, gjykata arrin në përfundimin se paditësja gëzon të drejta pasurore mbi sendin në proces legalizimi, pasi prezumohet në kuptim të ligjit, se ka ofruar kontributin e saj në krijimin e këtij sendi, në dobi të ekonomisë familjare dhe mirëqenies së jetës bashkëshortore. Në këto kushte, paditësja V.H duhet të përfshihet në procesin e legalizimit, pasi ka realizuar ndërtimin e objektit pa leje së bashku me të paditurin, ish-bashkëshortin e saj."*

Gjykata pranoi padinë po nuk u shpreh se sa është pjesa ideale që ka secili bashkëshort. Ajo vlerëson së në këtë proces gjyqësor nuk mund të përcaktojë raportet e pjesëmarrjes në procesin e legalizimit të paditëses me të paditurin, pasi ky kërkim nuk i përket këtij procesi gjyqësor. Në fakt ky kërkim është pjesë e objektit të padisë, ku paditësja kërkon në mënyrë shprehur 1/2 pjesë të pasurisë.

Në gjykimin tim vlerësoj se gjykata duhej të shprehej dhe mbi pjesën takuese edhe në këtë proces. Vetë ligji pranon se personi i cili pretendon ofrimin e kontributit monetar e material në ndërtimin e objektit pa leje, te vetëdeklaruar nga një tjetër individ, i garantohet e drejta për t'u përfshirë në procesin e legalizimit së bashku me vetëdeklaruesin. Rivendosja e së drejtës mund të realizohet në rrugë gjyqësore dhe pretendimi i kontributit në ndërtimin e sendit së bashku me vetëdeklaruesin, konsiderohet çështje që i nënshtrohet procesit të të provuarit gjatë gjykimit civil. Në rastin konkret gjykata duhet të merrte në konsideratë dhe parimet, ligjin materialo-procedural të Kodit të Familjes.

²⁶ Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me nr. 8134, datë 20.10.2011.

Gjykata me të drejtë nuk e lidh statusin regjimit pasuror që i përket ndërtimi objekt gjykimi me elementë të provuarit nga ai që pretendon. Ajo rrëzoi pretendimin e bashkëshortit të paditur se ish-bashkëshortja nuk paraqiti asnjë provë që të provojë që gjatë martesës së saj, duke arsyetuar se rregjimi martesor i tyre i aplikueshëm në atë rast të ketë qenë ai i bashkësisë ligjore. Në lidhje me kontributin ajo shprehet se: *"gjykata vlerëson se në kushtet kur objekti i përfshire në legalizim është ndërtuar gjatë kohës kur palët ndërgjyqës kanë qenë të martuar paditësja gëzon të drejta pasurore mbi këtë send pasi prezumohet se ka ofruar kontributin e saj në krijimin e saj. Në këto kushte paditësja B.S duhet të përfshihet në procesin e legalizimit pasi ka realizuar ndërtimin e objektit pa leje se bashku me të paditurin L.S"*

Ky qëndrim i gjykatës nuk është në të gjitha rastet i unifikuar. Në një çështje tjetër gjyqësore ku ish-bashkëshortja tashme padit vjehrrën e saj dhe bashkëshortin duke kërkuar njohjen e të drejtës së pronësisë mbi ndërtimin e legalizuar, gjykata është e mendimit se ligji i aplikueshëm kërkon kontributin (investimin) dhe posedimin për t'u bërë bashkëpronar dhe i nënshtrohet rregullave të Kodit Civil. Në vendimin gjyqësor²⁷ analizohet se : *"Gjykata vlerëson se në kushtet kur rezulton se ish bashkëshorti i paditëses në gjykim nuk ka vetëdeklaruar asnjëherë se me kontributin e tij material ka ndërtuar banesë apo lokal me qëllim përfshirjen e tij në këtë proces, këtë gjë nuk e ka bërë as paditësja në gjykim, dhe e paditur në gjykim është thirrur vetëm ish vjehrra e saj, pavarësisht se paditësja pretendon se objektet e përfshira në legalizim janë ndërtuar gjatë viteve të martesës ligjore me djalin e të paditurës në gjykim, dhe me kontributin e përbashkët të tyre, ky fakt nuk i cilëson këto objekte si pasuri që duhet t'i nënshtrohet regjimit martesor bashkëpronësor, pra, raportet e pronësisë së pretenduara duhet t'i nënshtrohen rregullave të përgjithshme të parashikuara nga Kodi Civil për bashkëpronësinë në tërësi dhe kontributi i pretenduar mbetet çështje provueshmërie dhe jo prezumimi ligjor.*

Arsyetimi që përdor gjykata nuk është shumë bindës. Përcaktimin e rrëgjimit pasuror të sendeve të krijuara gjatë martesës nuk mund të jetë zgjidhja që parashikon qoftë dhe ligji referues sepse në këto raste merr përparësi për shkak të mbrojtjes së veçantë dhe natyrës së marrëdhënies që kanë bashkëpronaret bashkëshortë, Kodi i Familjes i cili prevalon si ligj i miratuar me shumicë të cilësuar.

Për sa i përket mënyrës së të provuarit edhe në këtë aspekt gjykata ndahet në qëndrimet e saj. Në disa prej vendimeve të studiuara nuk është administruar asnjë provë për të vërtetuar kontributin ndërsa në disa të tjera procesi i të provuarit përveç dokumenteve shkresore si: dërgesave bankare faturave të shpenzimeve të kryera, gjykata ka pranuar edhe provimin me dëshmitarë (shumë e pazakonte dhe e rrallë përdorimi i kësaj lloji prove në procesin civil²⁸).

²⁷Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me nr. 7915, dt 13.10.2011.

²⁸ Gjykata deklaroi se : *"Gjyqësisht para gjykatës me një sërë dëshmitarësh provuam se punimet e kateve I,II,III dhe papafingo eë objekti banesë 3 katëshe plus papafingo kanë vazhduar gjatë viteve 1999 deri në vitin 2004. Të gjitha këto prova flasin qartë se banesa objekt konflikti është ndërtuar nga viti 1996 deri në vitin 2006 (vërtetimet e bankës së*

Edhe vete ligji është kontradiktor në lidhje më këtë aspekt ku për të qenë subjekt kusht kryesor është investimi ndërsa si dokumentacion sipas nenit 27 te ligjit nr. 9482 datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje », përfshin c) certifikatën e përbërjes familjare”, dhe çmon se kjo provë kërkohet në mënyre që të gjithë pjesëtarët madhore të jenë bashkëpronarë në këtë objekt sipas pjesëve takuese²⁹

Ligji aplikohet jo vetëm mbi trojet për të cilat investitori i ndërtimit pa leje nuk gëzon asnjë lloj të drejtë pronësie apo reale por edhe ne rastet kur ndërtimi rezulton në tokën për të cilat deklaruesit të gjithë ose njëri prej tyre e ka në pronësi. Kjo formë nga Kodi Civil njihet si bashkim i një sendi të paluajtshëm me një send të paluajtshëm edhe në këtë rast gjykata zbaton parimet e ligjit special Kodit të Familjes duke njohur bashkëpronësinë me bashkëshortin në radhë të parë dhe për personat e tjerë vlejné rregullat e bashkëpronësisë në pjesë. Këtë arsytim ndjek gjykata në çështjen për sa më poshtë vijon:

"Pala paditëse³⁰ dhe pala e paditur kanë lidhur martesë më datë 06.04.1993. Ndërsa më datë 14.11.2006 është bërë kërkesa për legalizim. Në këtë rast kontributi i paditëses është i padiskutuëshëm dhe i pranuar edhe nga pala e paditur. I padituri A.C duhet ta njohë si bashkëpronare paditësen V.XH mbi katin e pare në një palë shtëpi banimi të ndërtuar pa leje, për të cilën është bërë Vetëdeklarimi me nr.675 i datës 14.11.2006 pranë ALUIZNI-t Tiranë në emer të shtetasit A.C, pasi kjo banesë është ndërtuar dhe investuar edhe me kontributin e paditëses. Gjithashtu Drejtoria Rajonale e ALUINZI-t Tirane duhet të vazhdojë dhe përfundojë procedurat e Legalizimit të këtij objekti informal (Shtëpi banimi) edhe në emrin e paditëses së bashku me të paditurin. Për pjesët ideale të kësaj pasurie të paluajtshme, palët ndërgjyqës do të vendosin me anë të pjesëtimit vullnetar ose me anë të vendimit gjyqësor nga gjykata. Pala e paditur ka pretenduar se shtëpi për të cilën kërkon të njihet bashkëpronare paditësja është ndërtuar në truallin e blerë nga kursimet e familjes së babait të paditurit F. C

Praktika gjyqësore ka qenë kontradiktore në qëndrimet e saj. Kështu në disa raste mjafton vetëm që sendi të krijohej gjatë martesës (pavarësisht statusit që kanë bashkëshortët bashkëpronarë në momentin e deklarimit) i konsideron si pjesë të bashkëpronësisë, pa i ngarkuar më barrën e provës së kontributit. Ndërsa në disa raste të tjera, vlerëson se ligji kërkon që subjekti përfitues duhet të ketë financuar. Pra konsiderohet investitor dhe kontributi duhet të vlerësohet ekonomikisht, duke mos aplikuar Kodin e Familjes. Rasti tjetër i ndryshëm për të njëjtin shkak konflikti është dhe një çështje gjyqësore ku palët nuk kishin lidhur martesë por ishin bashkëjetues. Gjkata përjashtoi tërësisht bashkëjetuesen sepse ajo nuk përfshihej në certifikatën familjare ndërkohë që regjimi i aplikueshëm në rast se nuk ka

Greqisë, ku paraqitet llogaria e përbashkët bankare e ish çiftit) dhe për ndertimin e saj ka kontribuar paditësja M.D duke futur si kapital të gjitha të ardhurat e fituara nga puna e saj në Greqi prej 9 vitesh"

²⁹ Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjysor Tiranë nr. 4817, datë 10.06.2015

³⁰ Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjysor Tiranë nr. 4338, datë 26.05.2015

marrëveshje në bashkëjetesë është ai i bashkëpronësisë në pjesë dhe duhet të trajtohet si dy investitorë të cilët duhet të provonin kontributin e tyre për krijimin e sendit të përbashkët³¹.

Konkluzione e rekomandime

Regjimi i bashkësisë ligjore, është një institut shumë i rëndësishëm i të drejtës familjare dhe si i tille duhet të gjejë trajtim përqsasje edhe në ligje të tjera që rregullojnë të drejtën e pronës. Nuk duhet të nxjerrim ligje, akte nënligjore të cilat krijojnë konfuzitet dhe përplasje me Kodin e Familjes apo dhe vete midis tyre. Parimet themelore që përshkojnë frymën e barazisë dhe mosdiksriminit gjinor, duhet të jenë baza të shtetit ligjor. Kështu Ligji “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” kërkon rregullime ligjore për sa i përket subjekteve përfituese, kushteve dhe kriterëve dhe dokumentacionit që duhet të paraqitet për të përfituar nga zbatimi i tij. Certifikata familjare që pasqyron gjendjen familjare në momentin e aplikimit nuk është e mjaftueshme, meqenëse ndërtimi daton në periudhë të ndryshme nga aplikimi, në varësi datës së ndërtimit të vetëdeklaruar duhet dhe certifikata familjare e asaj periudhe. Ko shmang konfliktet dhe krijon mundësi për të përfituar edhe personat që kanë zgjidhur martesë kur ndërtimi pa leje është krijuar gjatë martesës. Për sa i përket llojit të regjimit i aplikueshëm në kësisoj marrëdhëniesh duhet të jetë ai i bashkësisë ligjore, nëse palët nuk kishin zgjedhur me marrëveshje regjim të ndryshëm. Në këto raste nuk nevojitet të provohet kontributi i secilit por prezumohet si i barabartë.

Së fundmi mendoj se përsa i përket barazisë gjinore edhe në aspektin e të drejtave pasurore është gjithmonë i nevojshëm trajtimi teorik, doktrinar plotësuar me kuadrin ligjor dhe praktikën e duhur gjyqësore.

Literatura

➤ Tekste

1. Mandro, Arta, E drejta familjare, Botimi i parë Shtëpia botuese “Emal”, Tiranë, 2009
2. Omari, Sonila E drejta familjare, Tiranë, 2007,
3. Galgano, Francesco " E drejte private Botimi i trete Luarasi University Press tirane 2006
4. Nuni, Ardian, Hazneziri Luan " E drejtë civile II (Pronësia) " Tiranë 2010
5. Dollani, Nada " Mbrojtja e Pronësisë nga Konventa Europiane e të drejtave të Njeriut" . Tiranë 2011

³¹ Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjysor Tiranë nr.7924, dt 30.07.2012 :*''pala paditese dhe pse pretendon se gjatë bashkëjetesës së saj me personin e tretë S.Z.bashkëjetesë që ka vazhduar sipas saj nga viti 2000 deri ne vitin 2010,kanë ndërtuar së bashku me punën e tyre një ndërtesë dy katëshe pa leje mbi një sipërfaqe trualli prej 400 m2/si pasuri këto në bashkëpronësi të tyre/nuk ka plotësuar dhe as nënshkruar formularin e “Vetedeklarimit për legalizim” ,gjë e cila do të thotë se ajo vete nuk ka shprehur vullnetin e saj si një shtetas që ka përfunduar një ndërtim pa leje për legalizimin e tij*

➤ **Ligje**

1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (1998)
2. Kodi i Familjes (2003)
3. Kodi Civile (1995)
4. Ligji Nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”,
5. VKM Nr 437, datë 28.06.2006 “Për përcaktimin e procedurave për mbledhjen, përpunimin dhe administrimin e të dhënave për ndërtimet pa leje, për ngritjen e bazës së dhënave
6. VKM Nr. 438, datë 28.06.2006.

➤ **Vendime gjyqësore**

1. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 10737, datë 21.12.2009
2. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 2223, datë 20.03.2009
3. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 3760, datë 09.05.2011
4. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 8134, datë 20.10.2011
5. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 7915, datë 13.10.2011
6. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 5052, datë 18.05.2012
7. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 1382, datë 07.03.2012
8. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 7924, datë 30.07.2012
9. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 5967, datë 29.05.2013
10. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 5815, datë 27.05.2013
11. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 3800, datë 21.03.2014
12. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 4292, datë 02.04.2014
13. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 3827, datë 11.05.2015
14. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 4338, datë 26.05.2015
15. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 4817, datë 10.06.2015
16. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 5180, datë 22.06.2015

Cite this article as: Elezi, E. BASHKËSIA LIGJORE DHE LIGJI PËR LEGALIZIMIN E PRONËS. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 4, pp. 35-46.